

УДК 632.954:633.854.54
DOI 10.5281/zenodo.17500719
Научная статья

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛЬНА
МАСЛИЧНОГО (*LINUM USITATISSIMUM L.*)**

**THE EFFECTIVENESS OF HERBICIDES IN THE CULTIVATION OF
OILSEED FLAX (*LINUM USITATISSIMUM L.*)**

ТРЕФИЛЬЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ,

младший научный сотрудник,

*ФГБНУ ВНИИФ «Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии».*

ЗУЕВА ЮЛИЯ ВАРИСОВНА,

младший научный сотрудник,

*ФГБНУ ВНИИФ «Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии».*

ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

инженер,

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.

TREFILYEV PYOTR PETROVICH,

Junior Researcher,

*Federal State Budgetary Scientific Establishment the All-Russian Scientific Research
Institute of a Phytopathology.*

ZUEVA YULIA VARISOVNA,

Junior Researcher,

*Federal State Budgetary Scientific Establishment the All-Russian Scientific Research
Institute of a Phytopathology.*

ZAHAROV DMITRI ALEKSEEVICH,

Engineer,

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.

*Возделывание льна масличного (*Linum usitatissimum L.*) сопряжено с высокой конкуренцией со стороны сорных растений, что приводит к значительным потерям урожайности и качества продукции. В связи с расширением посевных площадей под данной культурой, разработка эффективных и экономически целесообразных систем гербицидной защиты приобретает первостепенное значение. По результатам анализа отечественных полевых опытов и зарубежных рекомендаций показано, что почвенные схемы и их комбинации способны снижать засорённость на 60–90 % и более, однако риск фитотоксичности возрастает при нарушении сроков и норм внесения. Послевсходовые обработки, адаптированные к преобладающим группам сорняков, обеспечивают высокую эффективность при меньшем риске повреждения культуры и приводят к росту урожайности семян (в 1,3–2,7 раза по отношению к контролю).*

*The cultivation of oilseed flax (*Linum usitatissimum L.*) is associated with high competition from weeds, which leads to significant losses in yield and product quality. Due to the expansion of acreage under*

this crop, the development of effective and economically feasible herbicide protection systems is of paramount importance. According to the results of the analysis of domestic field experiments and foreign recommendations, it has been shown that soil schemes and their combinations can reduce contamination by 60–90 % or more, however, the risk of phytotoxicity increases if the timing and application rates are violated. Post-emergence treatments adapted to the prevailing weed groups provide high efficiency with less risk of crop damage and lead to an increase in seed yield (1,3–2,7 times relative to the control).

Ключевые слова: лён масличный, *Linum usitatissimum*, гербициды, фитотоксичность, баковые смеси, засорённость, урожайность, интегрированная защита растений.

Key words: oilseed flax (linseed), *Linum usitatissimum*, herbicides, phytotoxicity, tank mixes, weed infestation, yield, integrated pest management (IPM).

Введение.

Агропромышленный комплекс страны, в настоящее время активно развивается, а центральным звеном АПК, является сельское хозяйство, его важнейшая задача — удовлетворить потребности населения в продовольствии, а также снабдить промышленность сырьем. Как известно, более 50 % производимой с/х продукции используют как сырье в легкой, пищевой, комбикормовой и других отраслях [10].

Лён масличный (*Linum usitatissimum* L., далее — лён) или лён-долгунец, является одной из ценнейших масличных культур. Его масло применяется как для пищевых, так и для технических целей, содержание в семенах достигает 50 %. Получаемый из льна масличный шрот богат белком и используется в животноводстве. Лён — скороспелая масличная культура, поэтому может быть предшественником для озимых культур.

В последние годы площади под льном, значительно увеличились и продолжают расти. Однако, сорный компонент пагубно влияет на развитие культуры. Несмотря на предпринимаемые меры, по улучшению фитосанитарной обстановки агроценозов, большая часть посевных площадей страны имеет высокую засорённость, а это, в свою очередь, приводит к снижению урожайности и качества продукции. В среднем около 15 % потерь в хозяйствах юга Нечерноземья приходится на влияние сорной растительности.

Одной из ведущих проблем, при возделывании масличных культур, является борьба с сорным компонентом. Важное значение имеет использование гербицидов, для создания положительной фитосанитарной обстановки посевов льна масличного [15].

Цель исследования — систематизировать сведения о биологической эффективности гербицидов и баковых смесей на льне масличном с акцентом на селективность (фитотоксичность), урожайность и экономику применения.

Методы исследования.

В обзоре, география рассмотренных полевых экспериментов и рекомендаций включает регионы Российской Федерации (Северо-Запад, Курганская область, Краснодарский край, Пензенская область), а также зарубежные площадки: Турция (побережье Чёрного моря, Синоп), Индия (штаты Джаркханд, Махараштра).

Поиск литературы проводился по следующим интернет источникам: eLIBRARY, Google Scholar, сайты отраслевых организаций (EPPO/HRAC, Flax Council of Canada, Saskatchewan Agriculture). Используемые ключевые слова (рус./англ.): «лён масличный/лён-долгунец», *Linum usitatissimum*, «гербициды», «баковые смеси», «EWRC/CWSS», «послевсходовые/почвенные». Критерии включения, следующие: полевые опыты по льну с явной схемой обработки, с указанием сроков, норм применения и измеряемыми исходами (засорённость, фитотоксичность/повреждение, урожайность, экономика). Исключения: лабораторные и вегетационные опыты без подтверждения в поле.

Сопоставление шкал и сравнение публикаций проводили по простой установке — где авторы указывали EWRC — приводим EWRC, где даны проценты или баллы — цитируем без конвертации, прямо отмечая шкалу, математический пересчет между шкалами не выполнялся из-за риска искажения данных [13].

Сводные данные по изученным публикациям представлены в таблице 1, что позволяет сопоставить эффективность отдельных гербицидов и их баковых смесей. В последующих разделах подробно рассматриваются применяемые схемы и основные выводы авторов.

Результаты и обсуждение.

А.С. Бушнев и соавторы, при изучении почвенных гербицидов на льне, установили, что наибольшая эффективность в снижении численности сорных растений была на варианте с Дуал голд + Гезогард при сравнении с контролем. В разные сроки учета количество сорняков снижалось от 61 до 86 %, однако авторы отмечают высокую фитотоксичность гербицидов в отношении культуры льна. По шкале EWRC (European Weed Research Council) она составляла 36 %. Высокую эффективность показал и гербицид Гардо Голд от 33 до 81 %, с фитотоксичностью по шкале ERWC — 43 %. Несколько меньшей эффективностью обладали гербициды Фронтьер Оптима и Дуал Голд, с показателями 43,86 % и 17,68 %, соответственно. Однако использование этих гербицидов снижало показатель токсичность для культуры, что косвенно способствовало получению наибольшей урожайности 1,26 и 1,3 т/га. На данных вариантах сбор масла и масличных семян были наибольшими [1].

По данным А.С. Бушнев и соавторов в работе «Продуктивность льна масличного при различных гербицидных обработках» указывается, что наиболее урожайным (1,34 т/га, сбор масла — 0,53–0,54 т/га) являлся вариант с гербицидом Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) и баковой смеси препаратов Гербитокс, ВРК (1,0 л/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га). В первом случае лучший эффект наблюдался при засорении посевов группой однолетних двудольных сорняков, а в случае наличия однолетних злаковых сорняков – второй [2].

А.А. Дмитриев в своей работе «Комплексная вредоносность сорняков, вредителей и болезней на посевах льна» изучил, что наибольшим по эффективности в комплексном применении пестицидов, являлся вариант с Кросс, 0.15 л/га + Тарга супер, 1.5 л/га + Фундазол, 1.0 кг/га, этот вариант оказался наиболее экономически выгоден. Автор, дополнительно отмечает, что также целесообразно совместное применение пестицидов и гербицидов в баковой смеси. Применение Фундазола совместно с гербицидами позволило получить годовой экономический прирост в 652 руб./га, по сравнению с базовым вариантом [3].

В опытах А.А. Дряхлова, посвящённых оценке продуктивности льна в зависимости от уровня засорённости и применения гербицидов, установлено, что степень засорённости посевов и видовой состав сорной растительности оказывали угнетающее влияние на густоту стояния и высоту растений льна. Снижения числа коробочек на растение не отмечено, при этом среднее количество семян с одного растения существенно уменьшилось на 7–15 шт. (на 18,9–40,5 %) по сравнению с контролем. Для дальнейшего изучения продуктивности были испытаны различные препараты в нескольких нормах расхода. Почвенные гербициды Фронтьер и Пенитран демонстрировали наибольшую эффективность при преобладании злаковых сорняков, снижая их численность на 90–100 %. На двудольные сорняки более выраженное воздействие оказывали варианты с Пенитраном (5,0 л/га) и Фронтьером (1,8 л/га). Среди послевсходовых препаратов, вносимых в фазу «ёлочки» (ранние всходы), Фуроре супер и Селект не проявляли активности против двудольных, но сокращали численность злаковых на 91,2–100,0 %. Последовательное применение почвенных и послевсходовых гербицидов обеспечивало заметное снижение как злаковых, так и двудольных видов, максимальная общая биологическая эффективность (95,0–98,0 %) достигалась при сочетании Фронтьера (1,2 л/га) с послевсходовым противодвудольным препаратом Секатор (0,1–0,2 кг/га).

Гербициды в целом эффективно подавляли сорную растительность, однако одновре-

менно отмечено снижение густоты стояния льна. Наиболее результативным по контролю сорняков оказался вариант с Пенитраном в дозах 3,0–5,0 л/га, но при этом густота стояния уменьшалась на 218–251 шт./м², что соответствует снижению на 49–56 % [4].

В проводимых исследованиях Е.В. Перцева и А.С. Шишина, было выявлено положительное влияние гербицидов Фенизан и Хиллер на засоренность посевов льна, и подмечено, что при использовании гербицида Фенизан урожайность увеличивалась до 16,7 ц/га и составляла 84,3 % рентабельности, является наиболее хозяйственно эффективной. При опрыскивании только препаратом Хиллер – 15,0 ц/га или 82,9 %. Поочередное применение препаратов Фенизан + Хиллер оказал промежуточную эффективность — 15,8 ц/га или 83,6 %. Также в работе подчеркивался видовой состав сорняков, наиболее встречаемыми сорняками оказались: Щирица запрокинутая и Лебеда раскидистая. Наименее встречающимися видами оказались: Куриное просо, Конопля сорная, Горец вьюнковый и Щирица жминдовидная [9].

В своей работе И.Н. Порсев и соавторы «Защита посевов льна современными гербицидами» изучили, что гербициды стоит применять дифференцированно с учетом засоренности и видового состава сорняков при учетах оптимальных доз и сроков внесения. Например, при применении препарата Зингер, СП — 0,008 кг/га урожайность семян увеличилась в 2 раза, а льносоломки в 1,8 раз. Во втором варианте Хилер, МКЭ — 1 л/га урожайность семян увеличилась в 1,8 раз по сравнению с контролем, а соломки в 1,6 раз. Авторы объясняют такую эффективность тем, что количество однолетних однодольных сорняков было значительное. Но продуктивнее всего оказалась смесь препаратов: Зингер, СП — 0,008 кг/га; Лорнет, ВР — 0,3 л/га + Хилер, МКЭ — 1 л/га, урожайность семян увеличилась в 2,7 раза, а соломки — 2,1 раза. Этот вариант охватывал весь спектр сорной растительности [5].

В.Г. Пушкарев в своей работе «Агроэкологические аспекты применения гербицидов в звене полевого севооборота» указал, что в посевах льна-долгунца при смешанном типе засоренности в том числе устойчивые и чувствительные к 2М-4Х и корнеотпрысковые, пестициды следует применять в фазу «елочки». В исследовании, наиболее эффективным оказался препарат Центуриона (1 л/га) + ПАВ и Фюзилада супер (2 л/га) которые уменьшили длину корневищ у сорняков на 77,4–78,8 %, и их массу — на 57,6–60 %. Применение гербицидов положительно повлияло на элементы структуры урожая, способствовало увеличению числа коробочек (на 10–40 %), числа семян в коробочке (на 4,5–31,8 %) и общего количества семян на растении (на 14,8–84,1 %). При этом урожайность семян составила 0,9–2,2 ц/га, соломы — 5,9–17,0 ц/га [7].

В.Г. Пушкарев в своих исследованиях «Продуктивность льна в зависимости от применяемых гербицидов» показал, что если засоренность посевов смешанная, то эффективнее применять не один препарат, а баковую смесь гербицидов. Из испытуемых вариантов, наиболее значимой по снижению сорной растительности оказался вариант с применением Ленок + Тарга Супер где биологическая эффективность по числу и массе сорняков составила 99 %. А максимальная урожайность была достигнута в варианте Ленок + Тарга Супер.

Из изучаемых В.Г. Пушкаревым и соавторами, применяемых в опыте, гербицидов продуктивнее в плане угнетения сорных растений оказалась баковая смесь Хармони + Фуроре Супер. В сравнении с контролем численность снизилась на 91 %, устойчивых — на 88 %, корневищных — на 57 %, корнеотпрысковых – на 62 %. Следует отметить, что сокращение нормы расхода препарата Хармони в смеси на 33 %, а противозлаковых гербицидов на 50 % не только не снизило их биологическую эффективность по сравнению с полной нормой расхода, а напротив, увеличило гибель сорного комплекса. Масса в сравнении с контролем так же снизилась на 60–80 % [6].

По данным Н.М. Тишкова и А.А. Дряхлова в работе «Конкурентоспособность льна в зависимости от засоренности посевов» доказано, что при наличии в посевах льна масличного на 1 м² одного сорняка массой 1 г урожайность может снижаться до 5 кг/га. Таким образом,

видовой состав, степень засоренности и масса в максимальной степени влияли на продуктивность льна, снижая высоту растений, количество семян с одного растения, семенную продуктивность и менее всего на массу 1000 семян. А конкурентоспособность достаточно высокая только при слабой степени засоренности злаковыми сорняками до (10шт/м²) амброзией, щирицей, канатником (3–5шт/м²). При более сильной засоренности, особенно амброзией, происходило резкое падение продуктивности льна, что вело к изреживанию посевов, ухудшению структуры урожая и недобору семян на 40 % [8].

В Турции был организован полевой опыт с 7-ю вариантами с чётким разделением пре- и послевсходовых приёмов и последующим учётом сорных растений на 7/14/28/56-й день. В качестве пре-внесений применялись пендиметалин (HRAC 3) и баковая смесь линурон+ленацил (оба HRAC 5); по вегетации против двудольных — бентазон+МСПА (HRAC 6+4), трибенурон-метил (HRAC 2), клопиралид (HRAC 4), а против злаков — феноксапроп-Р-этил + клоуквинтосет-мексил (HRAC 1). С нормой высева 80 кг/га. Все гербицидные комбинации достоверно снижали суммарную засорённость (15 видов, из них 13 двудольных) относительно необработанного контроля. Устойчиво отмечался слабый отклик у *Convolvulus arvensis* (в ряде сравнений различия между гербицидными вариантами нивелировались статистически). Поскольку целью был волокнистый продукт, урожай соломы учитывали в фазе ранней жёлтой спелости: контроль 386 кг/га против 675–951 кг/га в обработках. При этом между гербицидными схемами по соломе значимых различий не выявлено, что указывает на первичную роль своевременного охвата обеих групп сорняков, а не на уникальность конкретной смеси [11].

В уже другой стране — Индии — в опытах сравнивали 10 вариантов: от двукратной ручной прополки (на 30 и 60 день) до типичных пре- и послевсходовых схем: метрибузин 250 г д.в./га + оксифлуорфен 125 г/га; пендиметалин 1 кг/га с последующим метсульфураном 4 г/га; имазетапир 75 г/га + клодинафоп 60 г/га; и сочетание клодинафоп 60 г/га + метсульфуран 4 г/га. По совокупности двух лет эталоном по семенам и соломе оставалась ручная прополка (14,96 ц/га семян; 30,43 ц/га соломы), но среди гербицидных решений наиболее стабильным был вариант клодинафоп 60 г/га + метсульфуран 4 г/га (14,21 ц/га семян, 29,37 ц/га соломы), уверенно превосходивший засорённый контроль. Экономика подчёркнута отдельно: максимальный В:С (выгоды: затраты) в гербицидной группе приходился на ту же комбинацию ($\approx 2,21$ – $2,41$), тогда как у ручной прополки высокие валовые поступления компенсировались затратами труда [14].

В Нагпуре (Индия), проводили испытание 8 вариантов гербицидов, где наибольшее прикладное значение показал вариант: оксифлуорфен 125 г д.в./га (пре) — на 25 день смесь квизалофоп 32,81 г д.в./га + имазетапир 65,625 г д.в./га. Он обеспечил 1035 кг/га семян и 2115 кг/га соломы, при чистом доходе $\approx 30,3$ тыс. рупий/га и В:С $\approx 2,24$. Статистически сопоставимый результат давал метрибузин 250 г д.в./га (пре) — та же смесь квизалофоп+имазетапир (В:С $\approx 2,13$). Абсолютный максимум по семенам остался у контроля (1173 кг/га) — важная методическая верхняя граница, но не технологическая альтернатива.

Таким образом, для семенного направления в условиях тропического субсухого климата ключевым паттерном выступает связывание остаточного пре-эффекта с направленным послевсходовым охватом двудольных и злаков на ранней стадии [16].

В версии МСА (Manitoba Crop Alliance), в Канаде для льна перечислены допускаемые по стадиям роста препараты: против двудольных — бромксинил (HRAC 6), бентазон (HRAC 6), МСПА/комбинации МСПА+клопиралид (HRAC 4), а против злаков — ACCase-ингибиторы (клетодим/сетоксидим/квизалофоп; HRAC 1) и предшествуют им на базе глифосата (HRAC 9), сульфентразона, карфентразона (HRAC 14), триаллата/трифлуралина (HRAC 15/3) и ЕРТС (HRAC 15). Руководство подчёркивает жёсткие окна внесения (обычно 5–10 см высоты) и необходимость соотношения с ежегодной редакцией «Guide to Crop

Protection». Как уточняется, «это — важная северная парадигма»: усиление конкурентоспособности посевов на старте и селективные ACCase/синтетические ауксины в период до бутонизации, с учётом HRAC-ротации [12].

Обобщая вышесказанное, современные зарубежные агрономы сходятся в двух практических тезисах.

Первый: на фоне смешанного засорения наиболее надёжны двухтактные схемы «предвсходово и послевсходово», где пре-компонент задаёт базовую чистоту ряда (остаточное действие), а послевсходовый блок точно закрывает злаки и проблемные двудольные на ранних высотах льна — это ясно видно на материалах Нагпура (1035 кг/га семян; В:С≈2,24).

Второй: при волокнистом использовании льна — урожай соломы — растёт при любой комбинации, которая стабильно подавляет обе группы сорняков; различия между конкретными смесями здесь менее выражены статистически, чем сам факт своевременного охвата контраста злаки+двудольные. Для умеренного климата (Великобритания) подтверждена эластичность тайминга контроля злаков в зависимости от соотношения биомасс, с экономикой, чувствительной к порогу окупаемости конкретных действующих веществ. В североамериканских руководствах 2024–2025 гг. это отрефлектировано в виде жёстких стадийных окон и ротации с опорой на глобальную классификацию гербицидов (HRAC).

Таблица 1. Сводные данные по лучшим гербицидным схемам при возделывании льна масличного (*Linum usitatissimum* L.) используемых в исследуемых опытах

Регион	Схема и срок	Целевые сорняки	Эффективность	Урожай / Экономика
Тверская обл., Торжокский р-н (ОПХ ВНИИ льна), 1999–2002	Кросс 0,15 л/га + Тарга-Супер 1,5 л/га; послевсходово	Смешанный ценоз: <i>Elytrigia repens</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Viola tricolor</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>Galeopsis sp.</i> , <i>Tripleurospermum inodorum</i> , <i>Cirsium setosum</i>	Вклад гербицидов в сохранённый урожай по годам: 51–72 %; суммарно гербициды давали наибольшую долю сохранённого урожая (55–89%)	Среднее за 2000–2002: 26,7 ц/га тресты; 4,0 ц/га семян.
Тверская обл., Торжокский р-н (ОПХ ВНИИ льна), 2000–2002 гг	Кросс 0,15 л/га + Тарга-Супер 1,5 л/га + Фундазол 1,0 кг/га; совместно по вегетации (комплекс: сорняки+болезни)	Смешанный комплекс	Сохранённый урожай за счёт химической защиты выше базового. Гербицидный вклад доминирует	Среднее за 2000–2002: 31,1 ц/га тресты; 4,3 ц/га семян; доп. прибыль +652 руб/га; рентабельность доп. затрат 96,7 %
Северо-Запад РФ, опытные поля ВО Великолукской ГСХА 2010–2012	Хармони 10 г/га + Фюзилад-Супер 1,0 л/га, по вегетации	Комплекс: двудольные + злаки; акцент на <i>Elytrigia repens</i>	Общая эффективность 79,6%; масса сорняков –82,3%; пырей ползучий –90%	5,8 ц/га семян; 34,5 ц/га соломы
Северо-Запад РФ, 2010–2012	Хармони 10 г/га + Фуроре-Супер 1,0 л/га, по вегетации	Комплекс: двудольные + злаки	Высокая; по таблице — выраженное снижение численности и массы	5,6 ц/га семян; 36,0 ц/га соломы

РФ, Самарская обл., ООО «СЕВ-07», 2017г	Фенизан + Хиллер, послевсходо-во	Смешанный комплекс	Биол. эффективность 71,4 %; засорённость –1,0 балла; после обработки 0,6 шт/м ²	18,9 ц/га семян; «хозяйственная эффективность» 15,8 ц/га / 83,6 %
РФ, Самарская обл., ООО «СЕВ-07» 2017 г	Фенизан, послевсходо-во	Смешанный комплекс, преимущественно двудольные	Биол. эффективность 71,4 %; засорённость –0,9 балла; после обработки 0,3 шт/м ²	19,8 ц/га семян; «хозяйственная эффективность» 16,7 ц/га / 84,3 %
РФ, Краснодар, ЦЭБ ФГБНУ «ФНЦ ВНИИМК», 2017–2018гг	Дуал Голд + Гезагард, предвсходо-во	Смешанный ценоз: однолетние двудольные (щирца, марь, дурнишник, паслён и др.) + однолетние злаки (эчинеоклоа, сета-рия, овсюг)	Максимально «чистый» фон, выраженное снижение численности и массы сорняков (по учётам сезонов 2017–2018); стабильный контроль обеих групп	Семена: 1,205 т/га (2017), 1,607 т/га (2018); сбор масла выше контроля; вариант статистически выделялся как один из лучших по урожаю
РФ, Краснодар (ВНИИМК), 2017–2018гг	Тифи, ВДГ 0,025 кг/га, по всходам («ёлочка»)	Преимущественно однолетние двудольные	Лидирующая по семенной продуктивности и сбору масла в оба года наблюдений	Урожайность: 1,34 т/га; масличность: 45,9 %; сбор масла: 0,54 т/га; экономика не оценивалась
РФ, Краснодар (ВНИИМК), 2017–2018 гг	Гербитокс, ВРК 1,0 л/га + Миура, КЭ 1,2 л/га, по всходам	Смешанный ценоз: двудольные + злаки	Стабильно высокая по семенам, сопоставима с Тифи	Урожайность: 1,34 т/га; масличность: 44,9 %; сбор масла: 0,53 т/га
РФ, Краснодар, ВНИИМК, 2001–2003 гг	Фронтьер 1,2 л/га (почвенно) – Секатор 0,1–0,15 кг/га (по вегетации), последовательное внесение	Злаки –81–89 %, двудольные –95–98 %	Двухтактный охват спектра	+0,37–0,50 т/га семян; +0,16–0,21 т/га масла; чистый доход 2889–3297 руб/га, рентаб. 243–291 %
РФ, Тверская обл. (ВНИИ льна), производственные и опытные посе-вы, 2003 г	Композиционные смеси на основе сульфонилмочевин (магнум/пик/ленок/секатор турбо) в ранние фазы по вегетации («ёлочка») + малые дозы МЦПА (Гербитокс-Л) при совпадении сроков; при необходимости добавление клопиралида против корнеотпрысковых	Двудольные: марь белая, горцы, пикульник, подмаренник цепкий, ромашки; корнеотпрысковые: осот, бодяк; Злаки: овсюг, про-совидные; при раздельной схеме — также <i>Elytrigia repens</i>	При соблюдении технологии: снижение массы двудольных на 65–98 %, злаков на 52–92 %; прибавка льносоломы +46–69 % к контролю	Среднегодовой экономический эффект композиционных смесей ≥ 4 000 руб/га (затраты на гербициды 839–1 067 руб/га);

Турция, Синоп, 2017-2018 гг	Предвсходово: линурон+ленацил – послевсходово: бентазон+МСРА + феноксапроп-Р-этил+клоуквинтосет	Двудольные (UR/PSII) + злаки	56-й день: 5,2 шт/м ² ; по <i>Achillea millefolium</i> — одна из самых эффективных схем	Солома: 951 кг/га
Турция, Синоп, 2017-2018 гг	Предвсходово: линурон+ленацил; Послевсходово: трибенурон-метил + феноксапроп-Р-этил+клоуквинтосет	Двудольные (ALS/PSII) + злаки	Лучшая супрессия сорняков: 56-й день 2,6 шт/м ² (минимум среди схем)	Солома: 864 кг/га
Индия, Джаркханд (Канке, Ранчи), 2018–2019 и 2019–2020	Клодинафоп 60 г/га + метсульфурон-метил 4 г/га, послевсходово	Смешанный ценоз: злаки + двудольные	Уверенный рост относительно контроля	Семена: 14,21 ц/га; Солома: 29,37 ц/га; В:С 2,38 (максимум среди гербицидов)
Индия, Джаркханд (Канке, Ранчи), 2018–2019 и 2019–2020	Ручная прополка ×2 (30 и 60 день после всходов)	Смешанный ценоз	Максимум по семенам и соломе среди всех вариантов	Семена: 14,96 ц/га; солома: 30,43 ц/га; В:С 2,21

Заключение.

При возделывании льна масличного наибольшую перспективу имеют двухтактные схемы и комплексные баковые смеси, совмещающие почвенное и послевсходовое (селективное) действие. Их сила не столько в повышении доз, сколько в своевременном перекрытии обеих функциональных групп сорняков — злаковых и двудольных — в критический для культуры период конкуренции. Зарубежные и отечественные полевые опыты показывают, что именно связка превсходовая и ранняя послевсходовая обработка стабильно удерживает посеы чистыми и уменьшает долю сорняков, тогда как попытки обойтись одним препаратом по вегетации чаще дают нестабильный результат. На практике, это позволяет снижать общую нагрузку действующих веществ за счёт грамотного выбора времени обработки и подбора смеси, сохраняя или повышая биологическую эффективность и одновременно сдерживая проявления фитотоксичности у льна. Экономически такие схемы обычно оказываются предпочтительнее одиночных обработок, при грамотном распределении, они окупаются за счёт лучшей конкуренции посевов и сокращения ручного, механического пропалывания. При этом важно помнить, что сильное снижение концентрации препаратов не выход: снижение доз ниже порогов эффективности ведёт к прорывам сорняков и, в конечном счёте, к потерям урожая и рентабельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бушнев А. С., Орехов Г. И., Подлесный С. П., Мамырко Ю. В. Применение гербицидов почвенного действия на льне масличном // Масличные культуры. 2019. Т. 3, № 179. С. 130–140.

2. Бушнев А. С., Подлесный С. П., Мамырко Ю. В. Продуктивность льна масличного при различных гербицидных обработках // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2018. Т. 4, № 176. С. 101–106.
3. Дмитриев А. А. Комплексная вредоносность сорняков, болезней и вредителей в посевах льна-долгунца // Комплексная вредоносность сорняков, болезней и вредителей в посевах льна-долгунца / Editor, 2003. 112 с.
4. Дряхлов А.А., Тишков Н. М., Дряхлов А. И. Защита посевов льна масличного от сорной растительности // Масличные культуры. 2005. Т. 2, № 133.
5. Порсев И.Н., Купцевич Н.А., Зайцев А.А., Задворнев В.А. Защита льна-долгунца от сорной растительности современными гербицидами в Северо-Западной зоне Курганской области // В сборнике: Инновационные технологии в полевом и декоративном растениеводстве Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2017. Т. 1, № 1. С. 92–97.
6. Пушкарев В.Г. Агрэкологические аспекты применения гербицидов в звене полевого севооборота на Северо-Западе России // Book Агрэкологические аспекты применения гербицидов в звене полевого севооборота на Северо-Западе России / Editor, 2001.
7. Пушкарев В.Г., Фёдорова С.М., Сысоева М.В. Влияние гербицидов на продуктивность льна – долгунца // Вестник Курганской ГСХА. 2016. Т. 1, № 17. С. 38–40.
8. Тишков Н.М., Дряхлов А.И., Дряхлов А.А. Защита посевов льна масличного от сорной растительности // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2005. Т. 2, № 133. С. 81–87.
9. Шишина А.С., Алексеев С.А., Перцева Е.В. Влияние гербицидов на засоренность посевов льна // В сборнике Современному АПК – эффективные технологии материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Валентины Михайловны Макаровой. 2018. С. 481–484.
10. Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture // Book Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture / Editor. Unstats. un. org, 2023.
11. Esra CİGNİTAS1 H. M. Weed Management Through Herbicide Application to Increase Flax (*Linum usitatissimum* L.) Straw Yield // Turkish Journal of Weed Science. 2023. Vol. 26, № 2. P. 98–105.
12. FLAX. Quick herbicide reference guide 2025. URL: https://mbcropalliance.ca/wp-content/uploads/2024/05/MCA_Flax-Quick-Herbicide-Reference-factsheet-2024-v2.pdf (дата обращения: 16.10.2025).
13. Page M. J., Moher D., Bossuyt P. M., Boutron I., Hoffmann T. C., Mulrow C. D., Shamseer L., Tetzlaff J. M., Akl E. A., Brennan S. E., Chou R., Glanville J., Grimshaw J. M., Hróbjartsson A., Lalu M. M., Li T., Loder E. W., Mayo-Wilson E., McDonald S., McGuinness L. A., Stewart L. A., Thomas J., Tricco A. C., Welch V. A., Whiting P., McKenzie J. E. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews // BMJ. 2021. Vol. 372. P. 160.
14. Parwaiz Alam, Sulochna, Swati Shabnam, RK Lakra. Effect of pre and post-emergence herbicides on growth, yield and economics of linseed (*Linum usitatissimum* L.) under irrigated medium land condition of Jharkhand // 10. 2021. Vol. 5. P. 293–297.
15. Ramesh K., Vijayakumar S., Upadhyay P., Chauhan B. Revisiting the concept of the critical period of weed control // The Journal of Agricultural Science. 2022. P. 1–7. DOI 10.1017/S0021859621000939.
16. Sarita Chaudhari, PC Pagar, Mohini R Punse, DT Kusumbe. Efficacy of pre and post emergence herbicides on yield and economics of linseed (*Linum usitatissimum* L.) // 7. 2024. Vol. 8. P. 163–165.

Поступила в редакцию: 23.10.2025

Принята в печать: 25.11.2025

© Трефилов П. П., Зуева Ю. В.,
Захаров Д. А., 2025.